

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14670534>
УДК 002.1-043.86:63(051.2)(476)

✉ *Н. С. Шакура, Р. А. Муравицкая, Е. В. Аксюто, В. В. Слемнева*
Журнал «Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя аграрных навук» в научном информационном пространстве: ретроспективный анализ

Шакура
Наталья Сергеевна,
*Белорусская
сельскохозяйственная
библиотека
им. И.С. Лупиновича
Национальной академии
наук Беларуси, научно-
библиографический отдел
обслуживания удаленных*

пользователей, научный сотрудник

РИНЦ AuthorID: 906696

Email: shakura@belal.by

Муравицкая
Римма Арамовна,
*Белорусская
сельскохозяйственная
библиотека
им. И.С. Лупиновича
Национальной академии
наук Беларуси, научно-
библиографический отдел
обслуживания удаленных*

пользователей, заведующий отделом

РИНЦ AuthorID: 905379

Email: muravitskaya@belal.by

Аксиута
Екатерина Васильевна,
*Белорусская
сельскохозяйственная
библиотека
им. И.С. Лупиновича
Национальной академии
наук Беларуси, научно-
библиографический отдел
обслуживания удаленных*

пользователей, научный сотрудник

РИНЦ AuthorID: 905346

Email: aksiuta.belal@gmail.com

Аннотация. В статье рассмотрены особенности развития журнала «Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя аграрных навук» в историческом разрезе. Осуществлен анализ основных этапов развития журнала: I этап – всесоюзный научный журнал (1963–1991 гг.); II этап – республиканский научный журнал (1992–2001 гг.); III этап – международный научный журнал (2002 г. – по настоящее время). Показаны процессы продвижения и популяризации издания в мировом научном пространстве. Особое внимание уделено его актуальному состоянию в контексте информационной инфраструктуры глобальной науки. Приведены основные наукометрические и статистические данные. Сделан вывод, что журнал «Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя аграрных навук» за свою более чем 60-летнюю историю занял достойную нишу в научном информационном пространстве, вписался в научный инфраструктурный комплекс как неотъемлемый элемент становления, развития и повышения авторитета отечественной аграрной науки.

**Слемнева
Вера Владимировна,**
Белорусская
сельскохозяйственная
библиотека
им. И.С. Лупиновича
Национальной академии
наук Беларуси, научно-
библиографический отдел
обслуживания удаленных

пользователей, младший научный сотрудник

РИНЦ AuthorID: 924086

Email: slyamnyova.belal@gmail.com

Ключевые слова: журнал «Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя аграрных навук», аграрная наука, Национальная академия наук Беларуси, Белорусская сельскохозяйственная библиотека, мировое информационное пространство, Web of Science, РИНЦ, Open Access, наукометрические показатели, статистические данные.

Для цитирования: Журнал «Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя аграрных навук» в научном информационном пространстве: ретроспективный анализ / Н. С. Шакура [и др.] // Библ.-информ. дискурс. – 2024. – Т. 4, No 2. – С. 51–60. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14670534>

Статья поступила: 05.12.2024

Статья принята в печать: 20.12.2024

Статья опубликована: 27.12.2024

Natallia S. Shakura, Ryma A. Muravitskaya, Ekaterina V. Aksiuta, Vera V. Slyamnyova

Journal "Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus. Agrarian Sciences Series" in the scientific information space: a retrospective analysis

Natallia S. Shakura

I.S. Lupinovich Belarussian Agricultural Library of the National Academy of Sciences of Belarus, Scientific and Bibliographic Department of Remote User Service, Researcher

RSCI AuthorID: 1090912

Email: shakura@belal.by

Ryma A. Muravitskaya

I.S. Lupinovich Belarussian Agricultural Library of the National Academy of Sciences of Belarus, Scientific and Bibliographic Department of Remote User Service, Head of the Department

RSCI AuthorID: 905379

Email: muravitskaya@belal.by

Abstract. The article considers the peculiarities of the development of the journal "Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus. Agrarian Sciences Series" in the historical context. The main stages of the development of the journal were analysed: stage I - a union scientific journal (1963-1991); stage II - a republican scientific journal (1992-2001); stage III - an international scientific journal (2002-present). The processes of promotion and popularisation of the periodical in the world scientific space are shown. Special attention is given to its topical position in the context of the information infrastructure of global science. The main scientometric and statistical data are given. It is concluded that the journal "Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus. Agrarian Sciences Series" for its more than 60-year history has occupied a worthy niche in the scientific information space, entered the scientific

Ekaterina V. Aksiuta

I.S. Lupinovich Belarussian Agricultural Library of the National Academy of Sciences of Belarus, Scientific and Bibliographic Department of Remote User Service, Researcher

RSCI AuthorID: 905346

Email: aksiuta.belal@gmail.com

Vera V. Slyamnyova

I.S. Lupinovich Belarussian Agricultural Library of the National Academy of Sciences of Belarus, Scientific and Bibliographic Department of Remote User Service, Junior researcher

RSCI AuthorID: 924086

Email: slyamnyova.belal@gmail.com

infrastructure complex as an integral element in the formation, development and enhancement of the authority of the national agrarian science.

Keywords: Journal "Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus. Agrarian Sciences Series", agrarian science, National Academy of Sciences of Belarus, Belarussian Agricultural Library, world information space, Web of Science, Russian Index of Science Citation (RISC), Open Access, scientometric indicators, statistical data.

For citation: Shakura N. S., Muravitskaya R. A., Aksiuta E. V., Slyamnyova V. V. Journal "Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus. Agrarian Sciences Series" in the scientific information space: a retrospective analysis *Bibliotechno-informatsionnyi diskurs = Library & Information Discourse*, 2022, vol. 4, no. 2, pp. 51–60 (in Russian). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14670534>

The article was received: 05.12.2024

The article was accepted for publication: 20.12.2024

Article published: 27.12.2024

Введение

Журнал «Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя аграрных навук» на протяжении более чем 60 лет существования является главным авторитетным изданием для научного сообщества в сфере аграрных наук Республики Беларусь, продвигающим достижения белорусской аграрной науки. Журнал посвящен широкому кругу вопросов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, рассматривает задачи аграрной науки в единстве современных проблем, теории и практики, на фоне мировых процессов в этой области.

Научная концепция журнала предполагает публикацию статей, обобщающих научные и практические знания в различных сферах аграрных наук. Журнал отображает не только результаты завершенных исследований, но и представляет разработки ученых по многим направлениям на перспективу.

В соответствии с исторической периодизацией и с учетом формирования научного масштаба издания в хронологии развития журнала «Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя аграрных навук» можно выделить три основных этапа:

I этап – всесоюзный научный журнал (1963–1991 гг.);

II этап – республиканский научный журнал (1992–

2001 гг.);

III этап – международный научный журнал (2002 г. – по настоящее время).

Цель настоящей статьи – проанализировать особенности развития журнала «Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя аграрных навук» в историческом разрезе, рассмотрев ретроспективу эволюции журнала, а также уделив внимание его актуальному состоянию в контексте информационной инфраструктуры глобальной науки.

«Весці Акадэміі навук БССР. Серыя сельскагаспадарчых навук» – всесоюзный научный журнал (1963–1991 гг.)

«Свой исторический путь журнал начал в 1962 г., когда 7 августа ЦК КПБ принял предложение Академии наук БССР об издании сельскохозяйственной серии журнала «Известия Академии наук БССР» [1, с.299]. 10 сентября 1962 г. Президиум АН БССР принял решение об учреждении с января 1963 г. журнала «Весці Акадэміі навук БССР. Серыя сельскагаспадарчых навук» (рисунок 1).

Во вступительном слове от редакционной коллегии в первом номере журнала было написано: «Гэтым нумарам адкрываецца выпуск першага ў Беларусі спецыяльнага навуковага часопіса па пытаннях сельскай гаспадаркі. Гэта

Рисунок 1 – Журнал «Весці Акадэміі навук БССР. Серыя сельскагаспадарчых навук» в 1963 году

Figure 1 – Journal "Proceedings of the Academy of Sciences of the BSSR. Agricultural Sciences Series" in 1963

падзея мае вялікае значэнне, яна заклікана адыграць важную ролю ў далейшым развіцці сельскагаспадарчай навукі» [2].

В первом номере журнала были размещены статьи, которые обобщали достижения отдельных отраслей аграрной науки на основе использования результатов научных исследований. Авторами публикаций выступили И.С.Лупинович и Т.Н.Кулаковская (статья о пахотных почвах БССР и их потребности в удобрениях), А.И.Лаппо (статья о производстве кукурузы в БССР), А.С.Девятюв (статья об организации промышленного плодоводства в БССР), М.А.Дорожкин (статья о повышении продуктивности картофелеводства республики), Д.И.Войтко (статья о улучшении пород свиней в Белорусской ССР) и др. Последующие номера включали статьи, посвященные результатам теоретических и экспериментальных исследований во всех областях аграрной науки.

Первым главным редактором журнала был авторитетный ученый – Степан Гордеевич Скоропанов [3], Министр сельского хозяйства БССР (1961–1972 гг.), академик, доктор сельскохозяйственных наук, профессор. В редакционную коллегию входили – А.И.Лапо, Х.С.Горегляд, Н.А.Дорожкин, С.Н.Иванов, В.Ф.Купревич, И.С.Лупинович, В.И.Переход, П.Я.Прокопов, К.Н.Солнцев, В.И.Шемпель и др. В 1988–1991 гг. главным редактором журнала являлся Иван Николаевич Никитченко [4], член-корреспондент, доктор сельскохозяйственных наук, профессор.

В этот период журнал выходит 4 раза в год, издается исключительно на белорусском языке в издательстве

«Навука і тэхніка» (БССР), оглавление представлено на белорусском и русском языках, в последнем номере года печатается «Перечень статей, помещенных в журнале ... за ... год», статьи сопровождаются резюме на русском языке. С 1967 г. (№2) в статье был включен индекс УДК, добавились рефераты статей. С 1969 г. редакция стала размещать «Правила для авторов», в которых перечислялись требования к написанию статей (шрифт, формулы и буквенные обозначения, оформление списков литературы, рисунки, таблицы); с 1972 г. в Правилах появилась информация об объеме статьи (не более 10 страниц). В дальнейшем стали публиковаться статьи и на русском языке. С 1978 г. в журнале добавилось резюме статей на английском языке.

Рубрики журнала постоянного названия не имели. На протяжении времени они назывались: «Экономика и организация сельскохозяйственного производства»; «Почва, удобрения, растениеводство»; «Защита растений»; «Животноводство и ветеринария»; «Овощеводство и плодоводство»; «Аннотации депонированных статей»; «Хроника»; «Люди советской науки» и др.

На страницах журнала активно публиковались известные ученые страны: С.Г.Скоропанов (ученый в области земледелия и мелиорации, академик) – 100 статей, Н.А.Дорожкин (ученый в области микологии и фитопатологии, академик) – 61 статья, И.С.Лупинович (почвовед и агрохимик, академик) – 20 статей, Х.С.Горегляд (ученый в области ветеринарии и гигиены продуктов животноводства, академик) – 45 статей, Т.Н.Кулаковская (агрохимик-почвовед, член-корреспондент) – 25 статей.

Неоценимый вклад в развитие мелиоративной науки БССР и представления результатов ее развития на страницах журнала внес его главный редактор, академик С.Г.Скоропанов. Им широко освещались проблемы мелиорации (1977, №2; 1985, №1; 1986, №1) и системы ведения сельскохозяйственного производства на мелиорируемых землях. Необходимо отметить, что вопросы, связанные с мелиорацией земель, актуальны и сейчас. Активно публиковались материалы по вопросам почвоведения, химизации сельского хозяйства и применения удобрений. Не остались без внимания и такие проблемы как, проблема зерна (1974, №1; 1976, №2; 1979, №3; 1986, №3); проблема производства продуктов скотоводства

широко освещалась в №4 за 1974; в №4 за 1978 г. – проблема белка. Производство высокобелковых кормов – важная задача для АПК и на современном этапе. Тема первый номера 1983 г. была обозначена как «Роли науки в осуществлении Продовольственной программы СССР». На заседании Президиума АН БССР, коллегии Министерства сельского хозяйства республики и бюро Западного Отделения ВАСХНИЛ, рассматривалась роль науки в реализации Продовольственной программы на период до 1990 года. Научным учреждениям было предложено ускорить проведение фундаментальных и прикладных исследований по проблемам развития АПК. Особое внимание уделялось созданию высокопродуктивных сортов и гибридов сельскохозяйственных растений и животных, вопросам хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, вопросам внедрения в практику и производство передовых достижений аграрной науки. В 1990 г. (№2) вышла подборка публикаций о сотрудничестве белорусских ученых-аграриев с учеными ГДР в области растениеводства и земледелия. В ней было показано сотрудничество ученых в селекции ярового ячменя, люпина, картофеля, тетраплоидной ржи, озимой пшеницы. Приведены материалы о разработанной в ГДР системе управления мероприятиями по защите растений с помощью ЭВМ и планируемом углублении сотрудничества институтов ГДР с Белорусским НИИ защиты растений по указанной проблеме.

В разделе «Хроника» печаталась информация о происходивших в стране событиях: конференциях по сельскому хозяйству, пленумах, юбилейных сессиях и собраниях АН БССР; публиковались статьи, посвященные юбилейным событиям БССР и принятым программам СССР; а также статьи, приуроченные к юбилеям научных организаций аграрного профиля и др. В разделе «Сельское хозяйство за рубежом» освещался опыт Кубы по биологии развития и возделывания подсолнечника (1964, №2; 1965, №3). Раздел «Люди советской науки» посвящен юбилейным датам ученых.

Таким образом, на протяжении почти 30-летнего периода на страницах журнала «Весці Акадэміі навук БССР. Серыя сельскагаспадарчых навук» демонстрировались результаты научных исследований и разработок по актуальным для того времени направлениям сельскохозяйственной отрасли республики, многие из

которых остаются такими и для современной белорусской аграрной науки. В настоящее время материалы журнала, помимо их научной значимости, могут быть использованы также как источник по истории формирования, становления и развития академических научных школ БССР в области сельскохозяйственных наук.

II этап – республиканский научный журнал (1992–2001 гг.).

Этот период в истории журнала связан с созданием Академии аграрных наук Республики Беларусь (ААН РБ), в ведомство которого перешел журнал. ААН РБ была создана по постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 9 января 1992 г. №9 с целью дальнейшего совершенствования научного обеспечения агропромышленного комплекса страны, развитию фундаментальных и прикладных научных исследований, совершенствованию подготовки кадров. В состав Академии вошли 18 научных заведений страны, в том числе институты и филиалы всесоюзного подчинения, включенные в юрисдикцию республики, 66 экспериментальных баз и др.

В результате данного события произошло переименование журнала: в 1992–1995 гг. журнал назывался «Весці Акадэміі аграрных навук Беларусі = Известия Академии аграрных наук Беларуси». Журнал все также издавался на белорусском языке и печатался в издательстве «Навука і тэхніка» (БССР) (рисунок 2).

Рисунок 2 – Журнал «Весці Акадэміі аграрных навук Беларусі», 1992 год
Figure 2 – Journal "Proceedings of the Academy of Agrarian Sciences of Belarus", 1992

Главным редактором журнала в первое десятилетие суверенной Беларуси являлся руководитель ААН РБ Виталий Степанович Антонюк [5], член-корреспондент ВАСХНИЛ, доктор биологических наук, профессор (1992–2002 гг.). В состав редколлегии входили – И. М. Богдевич, Г. И. Гануш,

С.И.Гриб, В.Ф.Самерсов, Н.И.Смеян, А.Р.Цыганов и др.

В первом номере журнала «Весці Акадэміі аграрных навук Беларусі» была опубликована подборка материалов первого Общего собрания Академии аграрных наук Республики Беларусь, состоявшегося в мае 1992 года. На нем были рассмотрены задачи Академии по развитию аграрной науки и агропромышленного производства. В №3 за 1993 г. публиковались статьи о Годовом общем собрании Академии, на котором подводились итоги функционирования ААН РБ отмечались достигнутые результаты и анализировались недостатки. В статьях этого номера журнала поднимались вопросы о необходимом научно-техническом сотрудничестве с научными организациями России, Молдовы, Украины, Грузии и другими странами. В № 4 за 1994 г. была продолжена традиция публиковать материалы сессии годового общего собрания ААН РБ. Ключевой доклад президента ААН РБ Антонюка В.С. был посвящен состоянию и проблемам развития аграрной науки, преодолению кризиса в экономике АПК, проблемам финансирования науки, активизации научно-технической политики в отраслях АПК, важности придания научным исследованиям уровня мировых достижений, кадровой политике. Важно отметить, что часть статьи была посвящена кризису информационного обеспечения, библиотекам и органам информации научно-исследовательских учреждений. Вскрывались основные проблемы – сокращение издания научной литературы, невозможность приобретения литературы в ближнем зарубежье, снижение уровня качества изданий трудов институтов ААН РБ. Была также отмечена роль Белорусской республиканской научной сельскохозяйственной библиотеки (ныне – Белорусская сельскохозяйственная библиотека им.И.С.Лупиновича Национальной академии наук Беларуси) в преодолении информационного кризиса, показаны достижения библиотеки с учетом ограниченного финансирования – расширение документообмена, доступ к базе данных АГРОС Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки (г.Москва, Россия), вступление в информационную систему ФАО, что позволило отсылать информацию о достижениях белорусских ученых в базу данных AGRIS и, как следствие, получение взамен на компакт-дисках библиографической информации о мировых достижениях области сельского хозяйства и продовольствия. Материалы общих годовых собраний

Академии аграрных наук Республики Беларусь публиковались и в дальнейшем.

С 1996 г. произошли изменения, о чем написал главный редактор журнала в статье «Слово к читателям» (1996, №1). Журнал был переименован в «Весці Акадэміі аграрных навук Рэспублікі Беларусь = Известия Академии аграрных наук Республики Беларусь = Proceedings of Academy of Agrarian Sciences of the Republic of Belarus». Кроме того, изменилось художественное оформление журнала, обложка, журнал стал выходить на русском языке, параллельно добавилось содержание на английском языке, рубрики приобрели постоянное название, обновился и расширился состав редакционной коллегии, несколько изменились правила для авторов (рисунк 3).

Рисунок 3 – Журнала «Весці Акадэміі аграрных навук Рэспублікі Беларусь» в 1998 году
Figure 3 – Journal "Proceedings of the Academy of Agrarian Sciences of the Republic of Belarus" in 1998

В журнале широко освещались вопросы экономики (публикации В.Г.Гусакова, З.М.Ильиной, Г.И.Гануша), вопросы земледелия и селекции (публикации С.И.Гриба, В.Н.Шлапунова, П.И.Никончика), почвоведения и агрохимии (публикации И.М.Богдевича, Н.И.Смеяна, В.В.Лапы), переработки сельскохозяйственной продукции (публикации З.В.Василенко, В.В.Шаршунова) и др.

Таким образом, государственные преобразования и реформирование научной сферы суверенной Беларуси коснулись и некоторых аспектов редакционно-издательской подготовки журнала. Содержательное наполнение журнала продолжало высокие стандарты аграрной академической науки, заложенные на предыдущем этапе его развития, и демонстрировало результаты научных исследований и разработок по классическим и новым, вызванным

геополитическими реалиями того времени, направлениям.

«Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя аграрных навук» – міжнародны навуковы журнал (2002 г. – па цяперашняе час)

В 2002 г. в связи с ликвидацией Академии аграрных наук Республики Беларусь, которая просуществовала 10 лет, и созданием в структуре Национальной академии наук Беларуси Отделения аграрных наук, журнал перешел в его ведомство. С этого времени журнал носит название «Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя аграрных навук = Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия аграрных наук = Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus. Agrarian series» (рисунок 4). Постоянные рубрики журнала: «Экономика»; «Земледелие и растениеводство»; «Животноводство и ветеринарная медицина»; «Механизация и энергетика»; «Переработка и хранение сельскохозяйственной продукции». Более двух десятилетий журнал публикуется в РУП «Издательский дом «Белорусская наука» (Минск, Беларусь).

Рисунок 4 – Журнал «Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя аграрных навук» в 2003 году

Figure 4 – Journal "Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus. Agrarian Sciences Series" in 2003

С 2002 г. по настоящее время главным редактором журнала «Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя аграрных навук» является Председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси, академик, доктор экономических наук, профессор Владимир Григорьевич Гусаков [6]. В состав редакционной коллегии входят

известные ученые – П.П.Казакевич, В.В.Азаренко, И.П.Шейко, Ф.И.Привалов, В.В.Лапа, З.В.Ловкис, В.К.Пестис и др. Редколлегия постоянно работает над совершенствованием издания, наполнением его содержания, продвижением контента в мировое информационное пространство.

В последние годы был расширен состав редакционного совета, в него дополнительно были приглашены иностранные ученые из самых разных научных организаций России, Казахстана, Грузии, Польши, Латвии, Литвы и Китая. Также расширилась и география авторов. В этот период в журнале произошли и другие существенные перемены, направленные на улучшение его видимости в международном научном пространстве, а именно: изменилась обложка журнала, кроме номера стали указывать том периодического издания, а в статьях – DOI, сведения об авторах, ключевые слова, информацию для цитирования на русском и английском языках (рисунок 5) Учитывая возрастающие требования к научным журналам, списки литературы начали публиковаться в соответствии с международным стандартом Harvard Citation Style (references). Появился сайт журнала: <https://vestiagr.belnauka.by>.

Рисунок 5 – Журнала «Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя аграрных навук»

Figure 5 – Journal "Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus. Agrarian Sciences Series"

Сегодня постоянными авторами журнала являются: В.Г.Гусаков (ученый в области аграрной экономики, академик, Председатель Национальной академии наук Беларуси) – 83 статьи, И.П.Шейко (ученый в области животноводства, академик Национальной академии наук Беларуси) – 67 статей, В.В.Лапа (ученый в области агрохимии, академик Национальной академии наук Беларуси) – 41 статья, С.И.Гриб (ученый в области селекции и семеноводства, академик Национальной академии наук Беларуси) – 32 статьи, В.А.Шаршунов (ученый в области механизации сельского хозяйства, член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси) – 30 статей, А.П.Лихацевич (ученый в области мелиорации, член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси) – 30 статей, И.М.Богдевич (ученый в области агрохимии и сельскохозяйственной радиэкологии, академик Национальной академии наук Беларуси) – 29 статей, В.В.Азаренко (ученый в области механизации сельского хозяйства, член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси) – 28 статей, Ф.И.Привалов (ученый в области земледелия и растениеводства, академик Национальной академии наук Беларуси), А.Р.Цыганов (ученый в области агрохимии, академик Национальной академии наук Беларуси) – по 27 статей.

Таким образом, проводимая в настоящее время работа по развитию журнала «Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя аграрных навук» позволяет журналу соответствовать лучшим международным редакционно-издательским практикам современных научных публикаций.

Видимость и доступность журнала «Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя аграрных навук» в современном мировом информационном пространстве

За все годы существования журнала «Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя аграрных навук» его хранителем и популяризатором была Белорусская сельскохозяйственная библиотека НАН Беларуси, в которой одним из основных направлений деятельности является интеграция национальной аграрной информации в мировое информационное пространство. Для реализации этого направления деятельности библиотеки были выбраны следующие основные мероприятия:

– обязательная подписка (в библиотеке имеется архив журнала с момента его создания и по настоящее время);

– в рамках документообмена журнал отправлялся партнерам в центральные сельскохозяйственные библиотеки, библиотеки научно-исследовательских учреждений и вузов, информационные центры стран ближнего и дальнего зарубежья (NAL – Национальная сельскохозяйственная библиотека США, ЦНСХБ – Центральная научная сельскохозяйственная библиотека, г. Москва и др.) и в дальнейшем включался в каталоги и другие информационные ресурсы, создаваемые этими организациями;

– с 1994 г. библиотека ведет обработку статей журнала, создает библиографические записи, реферировует и индексирует их по международному тезаурусу AGROVOC на английском языке и передает записи в Международную информационную систему по сельскохозяйственным наукам и технологиям (AGRIS), которая ведется национальными центрами стран-членов Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и Координационным центром в Риме;

– постановлением Бюро Отделения аграрных наук Национальной академии наук Беларуси от 20 декабря 2010 г. №17 на Белорусскую сельскохозяйственную библиотеку НАН Беларуси возложена ответственность за создание и поддержание электронной версии журнала на внешнем сайте библиотеки по адресу: <http://vesti.belal.by>. На данной странице размещены номера журнала с полными текстами с 1990 г. по настоящее время, а также оглавления номеров журнала с 1963 по 1989 г.;

– в проекте «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ) Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU размещаются статьи журнала с 2006 г. по текущее время;

– информация о журнале представлена в базе данных Ulrichsweb (Всемирный каталог сериальных изданий), одной из самых авторитетных в мире и полных источников библиографической и издательской информации о печатных и электронных сериальных изданиях по всем отраслям знаний со всего мира;

– с 2020 г. журнал в виде отдельного сайта (<https://vestiagr.belnauka.by>) размещен на «Портале изданий Отделения аграрных наук Национальной академии наук Беларуси» [7], который полностью соответствует

современным научным издательским практикам и требованиям международных научных баз данных, в том числе Scopus и Web of Science. Современный интерфейс и функции сайта позволяют эффективно работать с материалами журнала, способствует повышению цитируемости, престижности и популярности журнала. Так, в течение трех лет (2022–2024) статьи журнала были скачаны с сайта 77 275 раз, а количество просмотров статей за два года (2023–2024) составило 69 957. Кроме того, возможности сайта позволяют также автоматизированную выгрузку метаданных статей для индексирования в других информационных ресурсах.

В 2016 г. журнал принял участие в выставке «Научные журналы России и стран СНГ как источник информации о результатах научных исследований для международного сообщества», проходившей в рамках 5-й Международной научно-практической конференции «Научное издание международного уровня – 2016: решение проблем издательской этики, рецензирования и подготовки публикаций», одним из организаторов которой является Ассоциация научных редакторов и издателей (АНРИ). На конференции обсуждаются вопросы создания в России и странах СНГ условий для издания высокорейтинговых, авторитетных, рецензируемых научных журналов и интеграции их в международное научно-информационное пространство. Следование современным издательским принципам международного уровня позволило журналу «Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя аграрных навук» в 2017 г. войти в базу данных Web of Science.

С 2018 г. все научные статьи журнала «Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя аграрных навук» имеют DOI (англ. digital object identifier) – уникальный цифровой идентификатор объекта (публикации). По сути, DOI – это путь (ссылка) к постоянному местонахождению документа в Интернете для получения необходимой информации о нем. DOI имеет большой потенциал для расширения области информирования о научных публикациях. Например, если на работу с DOI имеется ссылка в публикации, проиндексированной в Web of Science, то ссылка на такое произведение автоматически попадет в эту базу данных и получит в ней свой собственный индекс цитируемости. Следовательно, наличие цифрового идентификатора статей журнала «Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя аграрных навук» улучшает их

видимость в глобальном информационном пространстве и повышает потенциал цитируемости научным сообществом.

В проекте РИНЦ к концу 2024 г. в полном объеме представлено 68 выпусков, 1283 публикации. Следует отметить, что среди 7 серий «Весцей» журнал «Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя аграрных навук» имеет самый высокий показатель цитируемости – 2979, что говорит о его высоком научном потенциале и успешности журнала.

По данным РИНЦ самая цитируемая статья – совместная работа ученых РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству» и УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» (Экструдированный обогатитель на основе льносемени и ячменной крупки в рационах телят / В. Ф. Радчиков, О. Ф. Ганущенко, В. К. Гурин, С. Л. Шинкарева, В. А. Люндышев // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя аграрных навук. 2015. № 1. С. 92–97.) – 88 цитирований. Распределение публикаций по организациям представлено в таблице (показаны первые 20 организаций).

Таблица. Авторские аффилиации журнала «Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя аграрных навук» (РИНЦ, декабрь 2024 г.)

Table. – Author affiliations of the journal "Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus. Agrarian Sciences Series" (RSCI, December 2024)

1. Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси	168
2. Белорусская государственная сельскохозяйственная академия	146
3. Научно-практический центр НАН Беларуси по животноводству	140
4. Национальная академия наук Беларуси	117
5. Белорусский государственный аграрный технический университет	81
6. Институт почвоведения и агрохимии НАН Беларуси	75
7. Витебская государственная академия ветеринарной медицины	70
8. Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию	65
9. Научно-практический центр НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства	59
10. Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий	52
11. Гродненский государственный аграрный университет	44
12. Научно-практический центр НАН Беларуси по продовольствию	42
13. Институт мелиорации	33
14. Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского НАН Беларуси	26
15. Центральный ботанический сад НАН Беларуси	26
16. РУП "Институт защиты растений"	19
17. Белорусский государственный университет	16
18. Институт генетики и цитологии НАН Беларуси	16
19. Институт рыбного хозяйства республиканского унитарного предприятия "НПЦ НАН Беларуси по животноводству"	14
20. Республиканское научно-производственное дочернее унитарное предприятие "Институт овощеводства"	14

Двухлетний импакт-фактор журнала по РИНЦ равен 0,851, пятилетний импакт-фактор составляет 0,604. Двухлетний импакт-фактор РИНЦ с учетом цитирования из всех источников – 1,108. Место в рейтинге SCIENCE INDEX за 2023 г. по тематике «Сельское и лесное хозяйство» – 85.

Таким образом, библиографические записи журнала «Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя аграрных навук» размещены в базах данных СABI (Международная информационная система по сельскохозяйственным наукам и технологиям Сельскохозяйственного бюро британского Содружества), Web of Science (база данных научного цитирования), AGRIS (библиографическая и реферативная информационная система ФАО), АГРОС (крупнейшая в русскоязычном агропромышленном комплексе документографическая база данных ЦНХБ), РИНЦ и других системах индексирования научных публикаций. Кроме того, полные тексты статей журнала доступны в интернете через Портал изданий Отделения аграрных наук Национальной академии наук Беларуси, на сайте журнала, его электронной версии, на платформе Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU.

Заключение

Журнал «Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя аграрных навук» – ведущий журнал в Республике Беларусь в области аграрных наук. Его архив к настоящему времени насчитывает 250 номеров, в которых опубликовано более 4 тыс. научных статей. В период 1963–1991 гг. издано 116 номеров, 1992–2001 гг. – 40 номеров, с 2002 по 2024 г. – 94 номера. Журнал входит в число изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики Беларусь для размещения результатов диссертационных исследований, включен в политематические и отраслевые национальные и международные информационные ресурсы научной информации, индексируется в авторитетных наукометрических базах данных Web of Science и РИНЦ.

Таким образом, журнал «Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя аграрных навук» за свою более чем 60-летнюю историю занял достойную нишу в научном информационном пространстве, вписался в научный инфраструктурный комплекс как неотъемлемый элемент становления, развития и повышения авторитета отечественной аграрной науки.

Список использованных источников

1. Национальная академия наук Беларуси: 1928–2008 гг.: док. и материалы / Нац. акад. наук Беларусі [и др.] ; сост.: Н. В. Василевская [и др.] ; ред.: М. В. Мясникович [и др.]. – Минск: Беларус. наука, 2008. – 766 с.
2. Ад рэдакцыйнай калегіі // Весці Акадэміі навук БССР. Серыя сельскагаспадарчых навук. – 1963. – №1. – С. 5–6.
3. Скоропанов, Степан Гордеевич // Википедия. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Скоропанов,Степан_Гордеевич (дата обращения: 05.12.2024).
4. Никитченко, Иван Николаевич // Википедия. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Никитченко,Иван_Николаевич (дата обращения: 05.12.2024).
5. Антонюк, Виталий Степанович // Википедия. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Антонюк,Виталий_Степанович (дата обращения: 05.12.2024).
6. Электронный указатель трудов В. Г. Гусакова // AgroWeb Беларусь. – URL: <http://aw.bel.by/russian/science/research/personalrus/gusakov/index.htm> (дата обращения: 10.12.2024).
7. Портал изданий Отделения аграрных наук Национальной академии наук Беларуси. – URL: <https://journals.bel.by/ru/> (дата обращения: 05.12.2024).

References

1. Myasnikovich M. V. (ed.) [et al.]. The National Academy of Sciences of Belarus: 1928–2008: documents and materials. Minsk, Belorusskaya nauka Publ, 2008. 766 p. (in Russian).
2. From the editorial board. Vestsi Akademii navuk BSSR. Seryya sel'skagaspadarchykh navuk [Proceedings of the Academy of Sciences of the BSSR. Agricultural Sciences Series], 1963, no. 1, pp. 5–6 (in Belarusian).
3. Skoropanov, Stepan Gordeevich. WikipediA. Available at: https://ru.wikipedia.org/wiki/Skoropanov,Stepan_Gordeevich (accessed 05.12.2024) (in Russian).
4. Nikitchenko, Ivan Nikolaevich. WikipediA. Available at: https://ru.wikipedia.org/wiki/Nikitchenko,Ivan_Nikolaevich (accessed 05.12.2024) (in Russian).
5. Antonyuk, Vitaly Stepanovich. WikipediA. Available at: https://ru.wikipedia.org/wiki/Antonyuk,Vitaly_Stepanovich (accessed 05.12.2024) (in Russian).
6. Vladimir G. Gusakov Electronic Index of Works. AgroWeb Belarus. Available at: <http://aw.bel.by/personal/gusakov/index.htm> (accessed 10.12.2024).
7. Belarusian Agrarian Journals. Available at: <https://journals.bel.by/en/journals> (accessed 10.12.2024).